

Secretaria de
**Estado de Educação
e Desporto Escolar**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR
SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA PEDAGÓGICA

**Documento
Orientador**

Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas

3ª Série

Ensino Médio

Unidade Curricular Comum – UCC

2024

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

ARLETE FERREIRA MENDONÇA
Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES
Secretária Executiva de Educação e Desporto Escolar

LUIZ HENRIQUE PACHECO DA SILVA
Secretária Executiva Adjunta de Gestão

EDILENE FERREIRA PINHEIRO
Secretária Executiva Adjunta da Capital

ANA MARIA ARAÚJO DE FREITAS
Secretária Executiva Adjunta do Interior

GEORGETE BORGES MONTEIRO
Secretária Executiva Adjunta Pedagógica

HADAQUEL DA SILVA ALCÂNTARA
Coordenadora do Comitê da Reforma de Ensino Médio e Currículo

ERIBERTO BARROSO FAÇANHA FILHO
Diretor do Departamento de Políticas e Programas Educacionais

MANOEL FEITOSA JEFFREYS
Gerente do Núcleo de Gestão Curricular

YAMILES PINTO SOUZA
Gerente de Ensino Regular

LÚCIA REGINA DOS SANTOS ANDRADE
Coordenadora do Ensino Médio

FICHA TÉCNICA

Comitê da Reforma do Ensino Médio e Currículo

Hadaquel da Silva Alcântara
Hellen Grace Melo Gomes
Ivânia Miranda Rodrigues Cardoso
Karol Regina Soares Benfica
Márcia Kazumi Okura Kikuchi
Rauciele da Silva Cazuzza

Coordenação Responsável do Núcleo de Gestão Curricular- NGC

Manoel Feitosa Jeffreys

Equipe Executora do NGC

Caroline Correa Viana
Francisco Karyvaldo Magalhães Secundino
Jaqueline de Oliveira Gonçalves
Josildo Severino de Oliveira
Manoel Feitosa Jeffreys
Raphael Xavier Barbosa

Redatores Especialistas - SEDUC

Audres Marta Carvalho Gomes
Camila Thaís Maués Souza
Caroline Viana
Thelma de Oliveira Prado

Leitores Críticos e Analíticos

Caroline Viana
Jaqueline de Oliveira Gonçalves
Manoel Feitosa Jeffreys

Diagramação e Capa adaptada

Adriel Medeiros de Araújo
Jaqueline de Oliveira Gonçalves

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
INTRODUÇÃO	6
1. UNIDADE CURRICULAR COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS	7
2. JORNADAS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS	10
3. A IMPORTÂNCIA DA UCC EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS	11
4. ORGANIZADOR CURRICULAR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS	13
4.1. Organizador Curricular	13
4.2. Tópicos do Organizador Curricular da UCC EASAM.....	14
5. PLANO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS	15
5.1. Ementa	15
5.3. Competência e habilidade específica da área de conhecimento.....	17
5.4. Habilidades dos Eixos Estruturantes associadas às Competências Gerais da BNCC	19
5.5. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável	20
5.6. Habilidades Socioemocionais.....	21
5.7. Objetos de Conhecimento	22
5.8. Metodologia.....	25
5.9. Avaliação da Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas	26
6. CADERNO PEDAGÓGICO DA UCC EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS	29
6.1. Reflexões e orientações para as aulas de Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas.....	35
7. ORIENTAÇÕES GERAIS	37
7.1. Coordenadorias Distritais/Regionais de Educação	37
7.2. A equipe gestora e pedagógica.....	38
7.3. Ao professor da Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas	39
8. REFERÊNCIAS	40
ANEXO I - PLANO DE ENSINO DA UCC EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS	43
ANEXO II - ORGANIZADOR CURRICULAR DA UCC – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS	49

APRESENTAÇÃO

O ano de 2024 encerra o primeiro ciclo de implementação do Novo Ensino Médio da rede de ensino estadual. Momento de consolidação e ratificação dos saberes trabalhados e que irão contribuir de forma significativa aos estudantes em suas vidas profissionais e/ou trajetórias acadêmicas: um período marcado por expectativas, desafios e escolhas que encerra a jornada da Educação Básica e prospecta o início a uma nova fase da vida pós Ensino Médio.

O desfecho desse primeiro ciclo reflete o empenho, zelo e responsabilidade com que o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC/AM), vem conduzindo a reforma do Ensino Médio e Currículo em nossas unidades educacionais. Desde o início, nosso compromisso é de garantir as orientações pedagógicas necessárias à maestria das inovações curriculares presentes na Proposta Curricular e Pedagógica do Ensino Médio.

Nessa perspectiva, apresentamos a Unidade Curricular Comum de Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas, que traz como proposta formar estudantes conscientes em relação aos problemas ambientais, estimulá-los a buscar soluções, refletindo e desenvolvendo projetos sustentáveis que promovam melhorias na produtividade local e manutenção da floresta.

Em síntese, as temáticas abordadas ao longo deste material, por oportunizarem aprendizagens providas de utilidade e justiça social, contribuirão de forma significativa na formação integral de nossos estudantes do Ensino Médio.

Boas aprendizagens!

ARLETE FERREIRA MENDONÇA
Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC/AM) apresenta o Documento Orientador da Unidade Comum Curricular (UCC) **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas - EASA**, Itinerário Formativo, que traz um tema atual e relevante para os estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Essa UCC, enfatiza o enfrentamento dos desafios socioambientais e direciona os estudantes a analisarem os impactos das atividades humanas no ecossistema global e local, promovendo o desenvolvimento de habilidades, buscando soluções, além de tomarem decisões que impactam na construção de ambiente mais sustentáveis.

Sua estrutura curricular foi organizada tendo em vista as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), alinhadas às competências e habilidades específicas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, aos Eixos Estruturantes e aos temas integradores (Temas Contemporâneos Transversais).

Para sua integração, destacamos a Educação Ambiental e a Educação para o Consumo que, de acordo com Brasil (2022, p. 23 e 24) e a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), no Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e na Resolução CNE/CEB nº 7/2010, visa à formação cidadã e integral dos estudantes.

Os temas de Meio Ambiente são responsáveis por dar aos estudantes, indivíduo e a coletividade, por meio da educação ambiental e seus processos, os valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 2022, p. 24).

Essa UCC busca desenvolver nos estudantes a capacidade de compreender a relação entre a sociedade e a natureza, sensibilizando-os sobre os impactos de suas ações no ambiente, potencialidades e estimulando a adoção de práticas sustentáveis na escola e em seu cotidiano.

Além disso, a SEDUC/AM está disponibilizando um caderno pedagógico de Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas, o qual tem a finalidade de dar apoio ao planejamento pedagógico do professor, trazendo práticas pedagógicas a serem desenvolvidas na sala de aula, nos demais espaços escolares e até mesmo na comunidade do entorno da escola, devendo ser pensado sempre de forma interdisciplinar.

Nesse sentido, o caderno pedagógico explora os princípios e os objetivos da Educação Ambiental, que estimula o desenvolvimento de valores éticos e responsáveis, promovendo a empatia às questões socioambientais e a compreensão das implicações de suas ações no presente e no futuro. E por meio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) que buscam garantir um futuro mais justo, equitativo e sustentável para todos, é possível pensar na agenda ambiental escolar, que permite abranger ações, projetos e programas voltados para a conservação e preservação da biodiversidade no contexto escolar, local e nacional. Além disso, enfatiza sugestões, que visam promover a participação ativa dos estudantes na busca por soluções na construção de um futuro mais sustentável.

Para melhor uso e aproveitamento do caderno pedagógico da UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas, este documento orientador é composto por informações importantes para professores, pedagogos e gestores, com o objetivo de auxiliar tanto na compreensão, quanto no ensino. Para isso, disponibilizamos o Organizador Curricular, Plano de Ensino, além de uma sugestão de Plano de Aula para melhor realização do seu planejamento.

Dessa forma, esse Documento Orientador irá contribuir na condução de diferentes práticas pedagógicas de forma mais dinâmica e com metodologias ativas, que estimulem os estudantes a adotar práticas sustentáveis em suas vidas no cotidiano, influenciando suas famílias e comunidades na construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com a preservação ambiental e a sustentabilidade.

Desejamos a todos uma excelente jornada de aprendizado e reflexão!

1. UNIDADE CURRICULAR COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS

A Unidade Comum Curricular **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas**, pensada para os jovens estudantes da 3ª série do Ensino Médio, oportuniza a compreensão e as interconexões entre o ambiente e o desenvolvimento humano no Amazonas. Estado que faz parte do ecossistema amazônico, com sua vasta e exuberante floresta, uma rica biodiversidade e sua diversidade cultural, que tem grande importância para as respostas aos problemas ambientais atuais, como a mudança

climática, queimadas, fome, desemprego, exploração desordenada dos recursos naturais entre outros.

Nesse contexto, a Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas entra com uma proposta que visa sensibilizar e orientar as escolas à adoção de práticas, que conduzam o olhar dos estudantes a reconhecerem a importância da preservação do meio ambiente e da biodiversidade amazônica, promovendo sensibilização, conexão com a realidade local, atividades mão na massa e engajamento em projetos sustentáveis.

Destarte, esta UCC tem por base o tema contemporâneo transversal, Meio Ambiente, que se divide em Educação Ambiental e Educação para o consumo, o qual é um tema estruturante, que possibilita desenvolver competências e habilidades, fazendo a conexão com os demais temas integradores e os eixos estruturantes.

Este itinerário está trabalhando os princípios básicos da Educação Ambiental, levando em consideração os seguintes eixos norteadores, premissas contidas na BNCC:

Quadro 1. Eixos norteadores do trabalho pedagógico

EIXOS NORTEADORES	ELEMENTOS DE TRABALHO
JUVENTUDES	Valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, para além de sua condição de estudante, e qualificar os processos de construção de sua(s) identidade(s) e de seu projeto de vida;
	Promover a aprendizagem colaborativa, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de trabalhar em equipe e aprender com seus pares;
	Estimular atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos desafios da comunidade, do mundo do trabalho e da sociedade em geral, alicerçadas no conhecimento e inovação.
PROTAGONISMO	Garantir o protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem e o desenvolvimento de suas capacidades de abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, essenciais à sua autonomia pessoal, profissional, intelectual e política;
	Assegurar tempos e espaços para que os estudantes reflitam sobre suas experiências e aprendizagens individuais e interpessoais, de modo a valorizarem o conhecimento, confiarem em sua capacidade de aprender e identificarem e utilizarem estratégias mais eficientes a seu aprendizado;
PROJETO DE VIDA	Proporcionar uma cultura favorável ao desenvolvimento de atitudes, capacidades e valores que promovam o empreendedorismo (criatividade, inovação, organização, planejamento, responsabilidade, liderança, colaboração, visão de futuro, assunção de riscos, resiliência e curiosidade científica, entre outros), entendido como competência essencial ao desenvolvimento pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social e à empregabilidade;

EIXOS NORTEADORES	ELEMENTOS DE TRABALHO
	<p>Prever o suporte aos jovens para que reconheçam suas potencialidades e vocações, identifiquem perspectivas e possibilidades, construam aspirações e metas de formação e inserção profissional presentes e/ou futuras, e desenvolvam uma postura empreendedora, ética e responsável para transitar no mundo do trabalho e na sociedade em geral;</p> <p>Apropriar-se das linguagens científicas e utilizá-las na comunicação e na disseminação desses conhecimentos; Apropriar-se das linguagens das tecnologias digitais e tornar-se fluente em sua utilização.</p>

Fonte: BRASIL. 2022, p. 39.

Neste sentido, *linkamos* abaixo, os temas Contemporâneos Transversais e os eixos estruturantes, previstos tanto na BNCC quanto na Proposta Curricular e Pedagógica do Ensino Médio - PCP/AM, voltados para a Educação Ambiental e Sustentabilidade, para melhor condução do material pedagógico (PCP/AM. 2021, p.59).

Quadro 2. Temas Contemporâneos Transversais e eixos estruturantes

TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS	ÊNFASE EM...
MEIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> Educação para a promoção da preservação, manutenção e cuidado com o meio ambiente por meio dos princípios da sustentabilidade, na contribuição de ações reflexivas às questões socioambientais.
CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS	<ul style="list-style-type: none"> Apropriação do conhecimento e tecnologias usadas nos estudos socioambientais e criação de novas tecnologias e produtos diante de pesquisas e reflexões.
CIDADANIA E CIVISMO	<ul style="list-style-type: none"> Valorização da vida em sociedade e uso coletivo dos recursos naturais do planeta. Educação para promoção dos direitos humanos.
ECONOMIA	<ul style="list-style-type: none"> Educação para a promoção de uma vida socioambiental voltada aos princípios da sustentabilidade por meio do trabalho e empreendedorismo.
MULTICULTURALISMO	<ul style="list-style-type: none"> Reconhecimento e promoção da diversidade cultural no seu local de vivência.
EIXOS ESTRUTURANTES	ÊNFASE EM...
PROCESSOS CRIATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilização aos problemas socioambientais e humanização. Produção de recursos informativos (campanhas e guias) Participação em projetos na comunidade.
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA	<ul style="list-style-type: none"> Análise de conceitos e produção de conhecimento. Investigação de problemas socioambientais na comunidade escolar e no entorno. Resoluções de problemas investigados.

<p>MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento de habilidades no convívio social e atuação sociocultural. • Protagonismo e desenvolvimento socioemocional. • Estudante como agente de mudança de hábitos na coletividade. • Criação de produtos/campanhas necessários ao trabalho de conscientização na comunidade.
<p>EMPREENDEDORISMO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexão sobre as oportunidades na área ambiental. • Observação de demandas exigidas pela sociedade na questão ambiental e sustentabilidade. • Identificação de possibilidades de empreendimentos na área ambiental.

Fonte: Proposta Curricular e Pedagógica do Ensino Médio - PCP/AM 2021, adaptado.

Desso modo, Unidade Comum Curricular Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas perpassa os temas integradores e os eixos estruturantes, sendo possível desenvolver, também, as competências e habilidades propostas com base na BNCC, no Referencial Curricular Amazonense e na Proposta Curricular e Pedagógica do Ensino Médio.

As competências e as habilidades utilizadas nesta Unidade Curricular, estão concentradas na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, dispostas no Plano de Ensino e no Organizador Curricular desta UCC (anexo I e II).

2. JORNADAS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS

A UCC **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas** será ofertada na 3ª série do Ensino Médio, com carga horária diferenciada, de acordo com as jornadas escolares, disposta no quadro a seguir:

Quadro 3: Distribuição da carga horária anual por jornada escolar - 3ª Série/2024

Jornada Escolar - UCC EASA	Carga horária
Escola de Jornada Parcial Diurna	32h
Escola de Jornada Parcial Noturno	64h
Escola de Jornada Integral	80h
Escola de Jornada Integral Bilíngue	40h

Fonte: Proposta Curricular e Pedagógica do Ensino Médio - PCP/AM 2021, adaptado.

O planejamento deste itinerário formativo deverá ser realizado de acordo com a distribuição da carga horária das jornadas pedagógicas parciais diurnas e noturnas, integral e integral bilíngue, levando em consideração o tema a ser explorado e a forma como será distribuída a carga horária: apresentação do tema, desenvolvimento e a avaliação, ou ainda, fazendo a escolha das sugestões do caderno ou ainda criar suas práticas pedagógicas para melhor aproveitamento do estudante.

3. A IMPORTÂNCIA DA UCC EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS

A Unidade Curricular Comum – UCC **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas** tem o objetivo de introduzir os estudantes aos princípios básicos da Educação Ambiental, a fim de estimular uma consciência crítica sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente, promovendo uma maior responsabilidade individual e coletiva, adotando comportamentos sustentáveis e tomadas de decisão informadas em relação às questões ambientais.

À medida que a sociedade avança em direção a práticas mais sustentáveis, os estudantes precisam estar preparados para enfrentar os desafios e oportunidades, que surgirão em um mundo em constante mudança. Assim, a compreensão dos princípios de sustentabilidade pode beneficiar sua futura carreira, cidadania e tomada de decisão.

Portanto, a importância desta UCC está por trazer um tema relevante em nível global, pois a Educação Ambiental e Sustentabilidade são temas extremamente pertinentes no mundo atual, principalmente, porque enfrentamos desafios ambientais significativos, como as mudanças climáticas, perda de biodiversidade e escassez de recursos naturais.

Quando pensamos num ecossistema como a Amazônia, os desafios são específicos e maiores para sua população local, portanto, preparar os estudantes para entender e abordar essas questões é crucial para seu papel como futuros cidadãos e agentes de mudança.

Enfatizamos que a UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas deve ser planejada de forma interdisciplinar com os demais componentes curriculares, o

que permite ao estudante ver a conexão entre diferentes áreas do conhecimento e a aplicação prática de conceitos. Assim como, não se limita apenas a transmitir informações, mas também inspira os estudantes a se envolverem ativamente em projetos e iniciativas sustentáveis, gerando um senso de empoderamento e motivação para fazer a diferença em suas comunidades.

Neste contexto, traçamos o perfil do professor, que ficará responsável para pôr em prática este itinerário, assim como do estudante que estará fazendo esse percurso formativo:

Quadro 4. Perfil do professor para UCC EASA

PERFIL DO PROFESSOR	O professor deste itinerário deve ter uma profunda compreensão da importância da sustentabilidade para o bem estar global. É essencial possuir conhecimentos sólidos sobre conceitos de ecologia, biodiversidade, mudanças climáticas, uso dos recursos naturais, potencialidades e problemas socioambientais, mazelas sociais e ser capaz de incorporar perspectivas interdisciplinares relacionando questões ambientais com as áreas do conhecimento. Ser capaz de comunicar conceitos complexos de maneira acessível ao estudante, de desenvolver abordagens criativas e atividades práticas, assim como incentivar a questionar, analisar e avaliar informações relacionadas ao meio ambiente. Ter experiência em atividades práticas, como projetos, oficinas, dramatizações, seminários, e outras.
PRÉ REQUISITO	Professor Licenciado em qualquer área do Conhecimento. Preferencialmente, professor na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Fonte: Equipe UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. 2023

Espera-se que o professor responsável por esta UCC possua o perfil descrito neste documento, e que esteja disponível para melhorar sua qualificação profissional mediante a temática a ser abordada neste percurso. Estar aberto à aprendizagem de novos conhecimentos, a fim de enriquecer sua prática pedagógica no desenvolvimento de cada unidade temática.

Mediante a importância da UCC e o perfil inovador do professor ministrante, espera-se que o estudante seja estimulado a desenvolver o interesse, a curiosidade e o comprometimento em relação às questões ambientais e à sustentabilidade em escala global, nacional, regional e local. Deve estar aberto a questionar, explorar e aprender os diversos aspectos do meio ambiente e da sustentabilidade, com capacidade de analisar informações, avaliar diferentes perspectivas e compreender as complexidades das questões ambientais. Assim como, estar disposto a participar de discussões, atividades práticas e projetos relacionados à Educação Ambiental, adotando práticas sustentáveis em sua própria vida e promovendo mudanças positivas na comunidade. Ser capaz de

entender e respeitar as preocupações dos outros em relação ao meio ambiente e trabalhar em equipe para soluções sustentáveis.

4. ORGANIZADOR CURRICULAR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS

O Organizador Curricular da UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas, é um documento que dispõem de competências e de habilidades, que foram selecionadas a partir da BNCC, da área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, dos Eixos Estruturantes e do tema Contemporâneo Transversal Meio Ambiente, com intuito de desenvolver as competências e as habilidades que devem ser desenvolvidas no estudante.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar desenvolveu estes instrumentos para que os professores da rede estadual de ensino do Amazonas tenham um documento norteador e possam planejar suas aulas no intuito desenvolver as competências e habilidades pedagógicas no estudante de acordo com os objetivos deste itinerário formativo.

Vamos conhecer cada um deles para entender sua estrutura e como foram organizados os temas de cada unidade do caderno pedagógico para atender às habilidades, que necessitam serem desenvolvidas nos estudantes.

4.1. Organizador Curricular

O Organizador Curricular tem por objetivo principal sintetizar os elementos presentes na estrutura da UCC **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas**, com o destaque na competência geral da BNCC, nas competências e habilidades específicas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Composto por um quadro dividido por bimestre, destacando as habilidades dos Eixos Estruturantes, o objeto de conhecimento, as habilidades socioemocionais, sugestões de procedimentos metodológicos e sugestão de avaliação.

4.2. Tópicos do Organizador Curricular da UCC EASAM

O Quadro do Organizador Curricular está dividido por bimestre, destacados a cada unidade temática (Anexo II). Destacamos ainda, alguns tópicos que fazem parte do organizador como: as habilidades dos eixos estruturantes, objetos de conhecimento, habilidades socioemocionais, sugestões de procedimentos metodológicos. Os demais campos serão discorridos no plano de ensino.

Figura 1. Componentes do Organizador Curricular

Fonte: Equipe UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. 2023

O quadro Organizador Curricular ajuda o professor a visualizar o objeto de conhecimento e os demais ítems, como habilidades, procedimentos metodológicos e sugestão de avaliação para que no seu planejamento possa encontrar estratégias, que direcionam o professor desenvolverem as habilidades propostas nas unidades temáticas e as habilidades que o professor, mediante seus objetivos, possa criar para encaminhar os alunos ao desenvolvimento de competências e habilidades específicas desta UCC.

Com o auxílio do caderno pedagógico, o professor terá indicações de leituras de cada unidade temática, sites de consulta para aprofundamento do objeto de conhecimento, dinâmicas, ferramentas de atividades digitais, vídeos, cadernos, livros e artigos, que podem auxiliar o planejamento e a prática pedagógica.

5. PLANO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS

O Plano de Ensino é um instrumento orientador didático-pedagógico das aprendizagens curriculares essenciais a serem aplicadas durante o desenvolvimento do Itinerário Formativo no período letivo.

É um documento composto por uma ementa, competências, habilidades, objetivos do desenvolvimento sustentável, objetos de conhecimento por bimestre, metodologia, avaliação e referências bibliográficas, elementos, que orientam o professor no seu planejamento e estão em consonância com o quadro organizador curricular.

Cada elemento dispõe de uma funcionalidade para compreendermos a UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. Vejamos cada elemento do plano de ensino, que ajudará o professor a realizar seu o planejamento com mais facilidade e desenvolver este itinerário de forma prazerosa com o jovem estudante:

Figura 2. Elementos do Plano de Ensino

Fonte: Equipe UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. 2023.

5.1. Ementa

A ementa é parte fundamental de um Plano de Ensino e nos mostra a visão geral do que será abordado na UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas.

A UCC de "Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas", tem a finalidade de desenvolver a compreensão acerca da concepção de Educação Ambiental, sustentabilidade e dos requisitos previstos na Agenda Ambiental, assim como, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), valorizando a importância dos Movimentos Sociais para a implementação de Políticas Públicas de sustentabilidade voltada para o Empreendedorismo Sustentável.

Figura 3. Ementa da UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas

EMENTA

A ementa proposta, abarca quatro unidades temáticas que vão aprofundando gradualmente o tema. A primeira unidade temática trata do conhecimento da Educação Ambiental, seus objetivos e princípios com intuito de refletir sobre a responsabilidade com o planeta iniciando pelo contexto amazônico.

A segunda unidade apresenta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem interpretados, segundo as características locais da realidade amazônica, levando o estudante a refletir como pode contribuir para alcançar as metas propostas na Agenda 2030.

A terceira unidade temática procura desenvolver o protagonismo juvenil, por meio do Empreendedorismo Sustentável, levando o estudante visualizar as possibilidades de sustentabilidade nos diversos setores da economia no Amazonas.

E por fim, a quarta unidade temática reforça o conceito de sustentabilidade, conduzindo o estudante a pensar possibilidades de uma vida mais sustentável, a partir do conhecimento das potencialidades de seu lugar de vivência, do seu estado, país e mundo.

Fonte: Equipe UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. 2023

5.2. Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

O Plano de Ensino da **UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas**, traz competências a serem desenvolvidas, destacando a competência sete (7) dentre as dez Competências Gerais da BNCC, pois é uma competência voltada ao desenvolvimento da habilidade da argumentação, uma das competências comunicativas, a serem desenvolvidas nos estudantes durante o percurso formativo, estimulando de forma permanente e continuada do desenvolvimento das habilidades, conhecimentos, atitudes e valores necessários para enfrentar os desafios socioambientais do século XXI (BRASIL, 2022).

Figura 4. Competência Geral da BNCC elencada para UCC-EASAM

COMPETÊNCIA 7

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

Fonte: BRASIL, 2018, p. 9.

Esta competência deve ser trabalhada em conexão com as demais competências da BNCC, pois, a partir desta conexão o estudante deve ser colocado como centro da aprendizagem com o intuito de desenvolver seu protagonismo.

Além de pensar na autonomia e no protagonismo, a UCC EASAM vai fazer a interlocução com a Unidade Projeto de Vida.

Segundo AMAZONAS (2021, p. 425), destaca-se que:

A unidade Projeto de Vida, considera a formação integral dos estudantes. Um dos seus desafios é voltado ao debate, no sentido de análise contínua das dimensões: pessoal, cidadã e profissional, reconhecendo as necessidades e as potencialidades existentes no planejamento desse projeto.

A partir das competências gerais da BNCC e desta interlocução com o protagonismo juvenil e projeto de vida, podemos elencar estratégias básicas de ação no planejamento de atividades, envolvendo a temática Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas para os estudantes da 3ª série do ensino médio.

5.3. Competência e habilidade específica da área de conhecimento

As competências e habilidades específicas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias destacadas para a **UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas**, no plano de ensino, têm o objetivo de fazer parte e complementar as habilidades, que os estudantes irão desenvolver junto às habilidades dos Itinerários Formativos dos Eixos Estruturantes, e foram selecionadas com base em cada Unidades Curriculares, ODS e Objetos de conhecimento.

Ressaltamos, ainda, que esta UCC apesar de desenvolver as competências e habilidades específicas da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, de forma direta, também faz relação com as demais áreas do conhecimento, de forma indireta,

pois é compreensível que a Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas requeira conhecimentos básicos das demais áreas de conhecimento.

Destacamos, que as unidades temáticas desta UCC, baseiam-se na Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, por meio da competência específica 3 e da habilidade específica 9, para fortalecer a competência 7 da BNCC (Figura 5).

Figura 5. Competências e Habilidades utilizadas na UCC - EASAM

Fonte: Equipe UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. 2023

Para melhor identificação das habilidades desta UCC, relebramos a utilização dos códigos alfanuméricos, que também são utilizados nas habilidades dos eixos estruturantes, contribuindo para a identificação das habilidades utilizadas na implementação do Itinerário Formativo **UCC – EASAM** na Rede Estadual de Ensino.

A UCC-EASAM, mesmo sendo pensada como um itinerário, que contempla a Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, vale lembrar que a *Educação Ambiental* faz parte da Macroárea do *Meio Ambiente*, e de acordo com Brasil (2022, p. 42), é possível desenvolver as principais habilidades e competências, a partir dos eixos estruturantes da BNCC e das dez competências gerais da educação básica, tendo por base uma das áreas do conhecimento (Linguagem e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas).

[...] é visível a possibilidade de mobilizar uma ou mais áreas do conhecimento a partir de estudos que levam à formação cidadã, integral e sustentável, visando aprofundar e ampliar o conhecimento em determinada área do conhecimento e sua aplicação. (BRASIL, 2022, p. 42)

Neste sentido, este itinerário também pode ser planejado de uma forma integrada, vislumbrando a formação do estudante para ser encaminhado a uma área técnica, que envolva o mercado da sustentabilidade na sociedade atual.

5.4. Habilidades dos Eixos Estruturantes associadas às Competências Gerais da BNCC

A UCC - **EASAM** desenvolve as habilidades dos eixos estruturantes como um dos elementos que fazem parte do Organizador Curricular e do Plano de Ensino, organizado para a 3ª série do Ensino Médio.

A incorporação e integração dos eixos estruturantes no currículo da UCC **EASAM** é relevante por serem elementos fundamentais da BNCC, e desempenham um papel importante na organização e orientação do currículo escolar. Podemos dizer também, que é uma forma de organizar e destacar as competências e habilidades, que a educação básica deve promover no estudante, portanto, em específico para este itinerário.

É importante salientar que os Itinerários Formativos são ancorados e organizados em torno dos Eixos Estruturantes, instituídos na Lei nº 1.432/2018, estabelecido, a partir de quatro Eixos: *Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo*.

Figura 6. Objetivos dos Eixos Estruturantes

Fonte: Portaria nº 1.432/2018 e adaptado pela equipe da UCC-EASAM 2023.

Diante disso, apresentamos no quadro abaixo, a descrição dos Eixos Estruturantes com seus respectivos códigos alfanuméricos, que estão presentes na UCC **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas** para a 3ª série do Ensino Médio.

Quadro 6. Habilidades dos Eixos Estruturantes utilizadas na UCC-EASAM.

EIXOS ESTRUTURANTES	ÁREA	ALFANUMÉRICO
Investigação Científica	Ciências da Natureza e suas Tecnologias CNT	EMIFCNT01 EMIFCNT03
Processos Criativos		EMIFCNT05
Mediação E Intervenção Sociocultural		EMIFCNT 08 EMIFCNT09
Empreendedorismo		EMIFCNT12

Fonte: Portaria nº 1.432/2018 e adaptado pela equipe da UCC-EASAM 2023

5.5. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

A Organizações das Nações Unidas – ONU criaram os 17 objetivos gerais referentes ao desenvolvimento sustentável, com a finalidade de atingir a Agenda 2030 no Brasil e no mundo. Cada objetivo possui metas práticas, num total de 169, a serem adequadas para cada realidade em nível local, regional, nacional e global.

Os temas dos 17 objetivos estão divididos em quatro dimensões principais:

Social: relacionada às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria da qualidade de vida e justiça.

Ambiental: trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas.

Econômica: aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos, o consumo de energia, entre outros.

Institucional: diz respeito às capacidades de colocar em prática os ODS.

Os 17 objetivos referem-se a ações práticas a serem realizadas pelos governos e pelas populações, visando a um planeta melhor e suportável para as próximas gerações.

São um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

O processo de criação dos ODS foi liderado pela ONU, envolveu seus 193 Estados-membros e a sociedade civil global. A resolução é um amplo acordo intergovernamental, que funciona como a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015. Os ODS baseiam-se nos princípios acordados na Resolução A/RES/66/288, intitulada "O Futuro que Queremos". Este foi um documento não vinculante divulgado como resultado da Conferência Rio+20 realizada em 2012, no Brasil.

Para a **UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas**, serão trabalhados todos os ODS na unidade temática 2, entretanto para as demais unidades temáticas, serão abordados os seguinte ODS: 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, conforme figura abaixo.

Figura 7: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS trabalhados na UCC-EASAM.

Fonte: Site das Nações Unidas Brasil.

Esses objetivos do desenvolvimento sustentável estão relacionados aos objetos de conhecimento e habilidades, que serão desenvolvidas nas aulas desta UCC.

5.6. Habilidades Socioemocionais

As mudanças que ocorreram nos currículos educacionais do Ensino Médio, advindas da BNCC, trouxeram o debate acerca das Competências Socioemocionais,

com o intuito de contribuir para a formação integral dos estudantes com base no desenvolvimento dos quatro pilares da educação, por esta razão as habilidades socioemocionais fazem parte do plano de ensino.

Figura 8. Competências e Habilidades Socioemocionais utilizadas na UCC- EASAM

Fonte: Instituto Ayrton Senna. Adaptado pela equipe UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. 2023.

As competências socioemocionais desempenham um papel fundamental no currículo da UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas, pois tem por objetivo desenvolver habilidades como a responsabilidade, a iniciativa social, a empatia e a imaginação criativa, que ajudam os estudantes a compreenderem de forma mais profunda e significativa questões climáticas e socioambientais do planeta, e também a se tornarem cidadãos mais engajados e responsáveis em relação ao meio ambiente, como agentes de mudança ambientais eficazes e conscientes de suas ações na sociedade.

5.7. Objetos de Conhecimento

A UCC **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas** traz como proposta, no Plano de Ensino (em anexo), os objetos de conhecimentos, que deverão ser ministrados em sala de aula. Estes são os conhecimentos essenciais, que darão subsídios para o desenvolvimento das habilidades indicadas pelos eixos estruturantes e

área do conhecimento que está presente na ementa e organizador curricular desta unidade curricular comum.

Vivenciamos uma realidade com profunda, aguda e crescente crise socioambiental por conta do modelo hegemônico de desenvolvimento atual, onde observamos uma ação predatória do homem em relação à natureza e insustentável por conta da dimensão e extensão dos mecanismos de depredação (Brasil, 2022. p. 49). E em consequência dessa ação predatória enfrentamos desafios socioambientais gravíssimos associados às mudanças climáticas, sendo importante a tomada de decisões para amenizar e eliminar mazelas sociais impostas na sociedade em todas as escalas do globo terrestre.

Esta unidade curricular comum foi elaborada com o objetivo primordial de auxiliar no desenvolvimento de um novo paradigma civilizatório, com foco na promoção de uma sociedade baseada em princípios de justiça ambiental e sustentabilidade, implantando uma comunidade de direitos e deveres.

O **objeto de conhecimento** estão organizados em quatro **unidades temáticas** que compõem este itinerário e estão divididos por bimestres, os quais fundamentam o processo formativo a ser estabelecido no desenvolvimento prático e pedagógico da UCC, conforme o plano de ensino (anexo I).

No **primeiro bimestre**, a temática “Educação Ambiental e Sustentabilidade no contexto amazônico”, é uma unidade introdutória sobre as premissas da educação ambiental e destina-se a uma reflexão de aprofundamento sobre as questões ambientais ao longo da história da luta ambientalista no mundo, que envolvem saber os conceitos e princípios básicos da educação ambiental, os problemas e as potencialidades ambientais local, regional e global e o desenvolvimento sustentável.

É importante que o professor enfatize uma reflexão crítica sobre as ações de cada pessoa no seu lugar de vivência, problematizando o processo de globalização, o poder econômico vigente, as desigualdades sociais, os desperdícios e atitudes, que afetam um convívio saudável em sociedade. E o que cada um, por meio da legislação, pode fazer para proporcionar um futuro de paz para novas gerações, olhando a realidade vivenciada na região amazônica.

No **segundo bimestre**, “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda Ambiental Escolar” no segundo bimestre aborda um tema relevante para sociedade atual, requer um aprofundamento sobre os 17 ODS, suas 169 metas e seus 231

indicadores, que abordam uma gama de questões cruciais que afetam o nosso planeta e todas as pessoas que habitam. Incluem a erradicação da pobreza, proteção do meio ambiente, a promoção da igualdade de gênero, o acesso à educação de qualidade, a melhoria da saúde e bem estar, entre outros. É importante entender sua relevância no contexto local (Amazonas) e global, e identificar maneiras práticas pelas quais cada um de nós pode alcançar as metas da Agenda 2030, e implementar uma agenda ambiental escolar com tomadas de decisão para contribuir para um mundo mais justo, equilibrado e sustentável.

No terceiro bimestre, com a temática “Empreendedorismo Sustentável”, procura desenvolver o protagonismo juvenil abarcando as potencialidades da biodiversidade e dos recursos naturais da região amazônica, e os desafios relacionados ao desmatamento, à poluição, à exploração não sustentável de recursos e à manipulação do meio ambiente.

Incentivar o empreendedorismo sustentável na Amazônia abre espaço para criação de soluções inovadoras, que beneficiem, tanto a região, quanto o mundo em geral. É importante que o professor reflita com os estudantes a importância do empreendedorismo de forma consciente e responsável pode na contribuição da economia local, da geração empregos sustentáveis e na criação modelos de negócios, que alinhem à conservação da natureza.

E por fim, **o quarto bimestre**, com a temática “Sustentabilidade no modo de vida no Amazonas”, avança em uma reflexão de diagnóstico propositivo no desenvolvimento deste itinerário. Apresenta perspectivas e estratégias de construção da sustentabilidade em diferentes âmbitos territoriais e escalas, destacando o olhar para a realidade local. É importante aprofundar sobre o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, consumo consciente, economia circular, preservação da biodiversidade, paradigmas e produtos sustentáveis. São conceitos-chaves, que oferecem uma base sólida para a compreensão e discussão sobre sustentabilidade, permitindo que os estudantes se aprofundem em cada tema e desenvolvam uma visão holística sobre a importância da sustentabilidade em diferentes aspectos da vida cotidiana e global.

Os objetos de conhecimento abordam temáticas de forma geral e ampla, mas que sejam pensadas no contexto do Estado do Amazonas, e não impede que os professores dêem ênfase em um ou mais objetos, que acharem relevantes para serem abordados no

itinerário, podendo estar livres para sugerir e indicar novos objetos de conhecimento debatidos na atualidade.

5.8. Metodologia

Outro item que compõe o plano de ensino é a metodologia, o professor irá encontrar uma relação de procedimentos metodológicos voltados para a abordagem dos recursos/instrumentos pedagógicos, onde foram destacados dois aspectos, os quais não poderiam ficar de lado: o espaço para o diálogo e a prática de atividades/vivências que podem auxiliar na prática pedagógica do professor. Para tanto, apresentamos na figura abaixo, algumas sugestões de procedimentos metodológicos ativos encontrados no plano de ensino.

Figura 9. Procedimentos Metodológicos utilizados na UCC- EASAM

FONTE: Equipe UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. 2023

No plano de ensino o professor encontrará procedimentos metodológicos, como sugestão para suas aulas, porém o caderno pedagógico, construído e disponibilizado por esta secretaria, vai além da descrição metodológica da prática pedagógica, trazendo as abordagens metodológicas utilizadas na educação ambiental: a abordagem estética – ambiental, a abordagem da ecopedagogia e a abordagem da problematização. Indicamos um trabalho com uso de métodos ativos, como roda de conversas, tempestade de ideias, projetos, pesquisas, seminários, exposições, dramatizações, gamificação, estudo de caso e outros.

5.9. Avaliação da Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas

A avaliação a ser adotada na UCC - **EASAM** ocorrerá mediante o desenvolvimento de cada unidade temática, habilidades e competências, considerando o engajamento de todos os estudantes, quanto à participação efetiva. Podendo adotar instrumento como diário de bordo, ou agenda de atividades, fichas de avaliação e autoavaliação, no caso da avaliação por rubrica.

É importante informar que o desenvolvimento de habilidades propostas nos eixos estruturantes desse componente, permite a adoção de metodologias ativas e participativas, revestidas de atividades práticas, de técnicas que conduzem o estudante ao protagonismo juvenil, contribuindo assim, para o que se almeja frente aos objetivos estabelecidos para a vida.

A avaliação na UCC EASAM é importante para medir o progresso dos estudantes, identificar áreas que precisam de melhoria e incentivar a aprendizagem significativa. Além das sugestões que o professor encontra no plano de ensino, listamos alguns tipos de avaliação que pode ser realizada, juntamente com exemplos de instrumentos avaliativos:

Quadro 7. Tipos de avaliações a ser utilizadas na UCC- EASA

TIPOS DE AVALIAÇÃO	INSTRUMENTOS	SUGESTÃO
Avaliação Formativa	<ul style="list-style-type: none"> • Observação em campo • Diálogos e discussões em sala 	<ul style="list-style-type: none"> - Observar os estudantes em atividades como visita de campo e atividade em grupo, analisando comportamento e participação. - Avaliar a participação ativa dos estudantes em debates e roda de conversas sobre os temas em destaque.
Avaliação Somativa	<ul style="list-style-type: none"> • Projetos de Pesquisa • Avaliações escritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientar os estudantes a realizarem projetos sobre as questões socioambientais locais, avaliando relatórios ou apresentações. - Elaborar questionários sobre conceitos chaves das temáticas abordadas.
Avaliação por Desempenho	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentações orais • Atividades práticas 	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliar as habilidades de comunicação dos estudantes ao apresentarem tópicos ambientais para a turma. - Avaliar o desempenho dos estudantes em atividades práticas, como a criação de uma ideia sustentável.

TIPOS DE AVALIAÇÃO	INSTRUMENTOS	SUGESTÃO
Autoavaliação	<ul style="list-style-type: none"> ● Diário reflexivo ● Avaliação por pares ou autoavaliação 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar que os estudantes mantenham um diário onde registrem suas observações e reflexões sobre as questões ambientais ao longo do percurso formativo. - Incentivar os estudantes a avaliarem seu próprio trabalho e o de seus colegas em projetos colaborativos.
Avaliação de Projetos	<ul style="list-style-type: none"> ● Avaliação de impacto ● Portfólio 	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliar os efeitos positivos ou negativos de projetos ambientais realizados pelos estudantes em suas comunidades. - Os estudantes podem criar um portfólio que inclui trabalhos escritos, fotos e documentos relacionados a projetos ambientais.
Avaliação Baseada em Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Definição de metas individuais 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajudar os estudantes a estabelecerem metas pessoais relacionadas às mudanças de comportamento ambiental e avalie seu progresso em relação a essas metas.
Avaliação de Competências Socioemocionais	<ul style="list-style-type: none"> ● Observação de habilidades sociais ● Autoconsciência ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliar como os estudantes interagem uns com os outros em atividades colaborativas relacionadas ao meio ambiente. - Solicitar aos estudantes que avaliem seu nível de conscientização e empatia em relação às questões ambientais. Crie fichas ou use os instrumentos do google forms.
Avaliação de Conhecimento Prático	<ul style="list-style-type: none"> ● Testes práticos 	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliar a capacidade dos estudantes de aplicar seus conhecimentos ambientais em situações do mundo real, como identificar plantas e animais. - Reconhecimento da biodiversidade amazônica e suas funções.

Fonte: Equipe UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. 2023

A combinação de diferentes tipos de avaliação e instrumentos avaliativos pode fornecer uma imagem mais completa do progresso e das necessidades do estudante no percurso formativo deste itinerário. Além disso, é importante adaptar a avaliação às necessidades específicas da turma e dos objetivos de aprendizado.

O percurso formativo da UCC EASAM é pensado para ser desenvolvido de forma dinâmica e interativa com os estudantes, assim podemos sugerir também a avaliação por **rubrica**, que é um método sistemático de avaliação, que utiliza um conjunto de critérios ou indicadores pré-definidos para avaliar o desempenho dos estudantes em uma atividade específica. As rubricas são listas detalhadas de critérios de avaliação que

descrevem os diferentes níveis de desempenho que os estudantes podem demonstrar em relação a um objetivo de aprendizado ou conjunto de habilidades.

As rubricas consistem em três elementos principais:

- **Critérios de Avaliação:** são aspectos específicos que estão sendo avaliados na tarefa. Os critérios são definidos com base nos objetivos de aprendizados e nas habilidades que se deseja avaliar.
- **Níveis de Desempenho:** cada critério é acompanhado por uma escala que descreve os diferentes níveis de desempenho que um aluno pode alcançar como “excelente”, “bom”, “satisfatório” e “insuficiente”, entre outros.
- **Descrição de Níveis:** para cada nível de desempenho, a rubrica fornece descrições claras e específicas do que se espera que o aluno demonstre. Essas descrições ajudam a eliminar ambiguidades e fornecem orientação aos professores sobre como atribuir uma pontuação justa e precisa.

A avaliação por rubrica oferece várias vantagens ao trabalho do professor:

- ✓ **Transparência:** Torna os critérios de avaliação claros para os estudantes, para que saibam como serão avaliados.
- ✓ **Objetividade:** Ajuda a garantir que a avaliação seja consistente e imparcial, pois seguem critérios específicos.
- ✓ **Feedback construtivo:** Permite fornecer feedback detalhado aos estudantes, indicando áreas específicas que precisam de melhoria.
- ✓ **Melhoria de Aprendizagem:** Facilita o processo de aprendizagem, uma vez que os estudantes podem usar as rubricas como guias para melhorar seu desempenho.

As rubricas podem ser usadas em uma variedade de contextos, desde a avaliação de tarefas escritas, projetos de pesquisa, apresentações orais, e também em habilidades práticas, como em laboratórios ou atividade de campo nas temáticas do percurso formativo deste itinerário. São ferramentas valiosas para tornar a avaliação mais eficaz e transparente.

6. CADERNO PEDAGÓGICO DA UCC EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS

A **Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar** construiu o Caderno Pedagógico de **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas** como uma importante ferramenta para o professor realizar seu planejamento escolar e organizar suas atividades diárias em consonância com as proposituras do Currículo Escolar e sua carga horária.

Ao discorrermos cada item do plano de ensino e do organizador curricular desta unidade curricular comum, descrevemos como está disposto o caderno pedagógico e como foi elaborado. Portanto, chamamos atenção para alguns elementos importantes do caderno, como as sugestões a serem desenvolvidas pelo professor em cada unidade temática.

Em cada unidade temática procuramos sugerir uma abordagem metodológica que contemple práticas pedagógicas que possam promover o conhecimento acerca da educação ambiental para o estudante, e isso requer considerações específicas para esse campo de ensino, que visa promover a conscientização e a ação em relação ao meio ambiente.

Observem no quadro as abordagens sugeridas a partir dos objetivos de cada objeto do conhecimento, assim o professor pode optar ou escolher uma abordagem metodológica, que possa ajudar melhor na sua prática pedagógica.

Quadro 8. Sugestões de abordagens para prática pedagógico na UCC- EASAM

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DO CONHECIMENTO	ABORDAGEM METODOLÓGICA
<p>Educação Ambiental e Sustentabilidade no contexto amazônico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A abordagem de Educação Ambiental e de Sustentabilidade <ul style="list-style-type: none"> ○ Conceito de Educação Ambiental e de Sustentabilidade; ○ História da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo; ○ Legislação da Educação Ambiental. • Pré-Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diagnose ambiental; ○ Matriz de Inter-relação. 	<p>Educação Estética – Ambiental – emerge de uma educação em valores que demanda o estabelecimento de relações estéticas, seja pelo contato com o belo, seja como o ambiente natural.</p> <p>- <i>Busca, por meio de uma abordagem holística, e de práticas de sensibilização, a transformação do nosso modo de pensar e de agir. (Pablo René Estévez).</i></p>

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DO CONHECIMENTO	ABORDAGEM METODOLÓGICA
<p>Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda Ambiental</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abordagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); • Abordagem da Agenda Ambiental Escolar; • Relação entre Agenda Ambiental Escolar e ODS; • Pré Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável: <ul style="list-style-type: none"> ○ Compreensão das dimensões dos ODS; ○ Coleta de dados. 	<p>Eco pedagogia – o termo surge no século XIX, por Ernest Haeckel, que a designou como estudo das relações entre todos os sistemas vivos e não-vivos entre si e com seu meio ambiente (Gonzaga, 2017, p.18).</p> <p>Procura estabelecer relações entre ser humano e o meio ambiente, além do nível da consciência, com a fundamentação teórica da “cidadania planetária”.</p>
<p>Empreendedorismo sustentável: superando desafios no Amazonas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conceitos e finalidades do empreendedorismo sustentável; • Uso Racional dos Recursos Ambientais: <ul style="list-style-type: none"> ○ Agricultura familiar: produtos orgânicos; ○ Turismo e artesanatos sustentáveis ○ Madeira Certificada. • Pré Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável: <ul style="list-style-type: none"> ○ Elaboração de um Plano de Ação de empreendedorismo sustentável na escola. 	<p>Problematização – abordagem que busca estimular a reflexão e a transformação social, colocando os estudantes como sujeitos ativos na construção do conhecimento. Valoriza a problematização das vivências, o diálogo, a colaboração e a ação social consciente.</p> <p>“Baseado no estudo de problemas propostos com a finalidade de fazer com que o aluno estude determinados conteúdos. [...] predomina o aprendizado de conteúdos cognitivos e integração de disciplinas. Esta metodologia é formativa à medida que estimula uma atitude ativa do aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa como é o caso da prática pedagógica tradicional.” Sakai e Lima, 1996)</p>
<p>Sustentabilidade no modo de vida no Amazonas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento de atividades práticas relacionadas à sustentabilidade na comunidade; • Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável: <ul style="list-style-type: none"> ○ Produção de produtos de divulgação; ○ Apresentação do Projeto à comunidade escolar. 	<p>Não há indicação de abordagem metodológica. Sugere que o professor faça sua opção por uma das metodologias indicadas nas unidades anteriores.</p>

FONTE: Equipe UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas. 2023

Destacamos, na primeira unidade temática, a abordagem estético-ambiental, por ser uma unidade introdutória, que objetiva levar o conhecimento da educação ambiental mediante seus conceitos, objetivos e princípios, ao mesmo tempo em que busca a sensibilização do estudante em relação às questões ambientais, socioambientais e consigo mesmo no contexto de sua vivência.

Entendemos que a abordagem estético-ambiental enfoca a experiência sensorial e emocional das pessoas em relação ao meio ambiente, pois se concentra em promover

uma conexão mais profunda e significativa entre os indivíduos e a natureza, muitas vezes utilizando elementos artísticos, culturais e estéticos para atingir seus objetivos.

Nas sugestões de atividades que estão presentes na primeira unidade do caderno é dada ênfase em atividades, que despertem o olhar do estudante para suas atitudes mediante ao meio ambiente e uso dos recursos disponíveis na natureza e em sociedade. Além das sugestões presentes no caderno pedagógico, o professor pode inserir outras atividades no enfoque da estético-ambiental, como:

- A **pintura** em ambiente natural para inspirar o olhar e o sentir dos estudantes, a explorarem a beleza natural de maneira criativa;
- A **fotografia**, com intencionalidade de capturar imagens da natureza e realizar discussões em sala de aula, elegendo sempre uma temática ambiental.
- A **escrita criativa**, como poesias, contos ou diários de campo em ambiente natural, com o objetivo de expressarem suas emoções e experiências de forma artística.
- A **trilha sensorial** com exploração de diferentes texturas, cheiros e sons da natureza com os olhos vendados, o que aumenta a conscientização sensorial e a conexão com o ambiente.
- A **construção de esculturas** com uso de materiais naturais, como folhas, galhos e pedras, para criar esculturas, promovendo a criatividade e a apreciação da natureza como fonte de recursos e inspiração artística.
- **Arte com materiais reciclados** para promover a consciência ambiental através da criação de arte, usando materiais reciclados ou encontrados na natureza. Isso demonstra como objetos comuns podem ser reutilizados de maneira criativa.
- **Contação de história em grupos**, com os estudantes compartilhando contos inspirados na natureza ou em suas experiências ao ar livre, o que promove a narrativa e a expressão oral.
- **Exploração de ecossistema locais**, que pode ser inserida nas atividades de campo podendo explorar ecossistemas locais, como florestas, igarapés ou áreas úmidas, incentivando a observação, coleta de amostra e registro de suas pesquisas em diário de campo.
- **Projetos de arte com temática ambiental** com questões ambientais importantes, como a poluição plástica ou a conservação de espécies

ameaçadas. Isso ajuda os estudantes a expressar suas preocupações e deias por meio da arte.

- **Produção de documentários** sobre questões ambientais locais ou globais, que além da pesquisa, podem filmar e editar suas descobertas podendo compartilhar com a comunidade.

Enfim, são atividades que complementam as sugestões do caderno e são projetadas para estimular a criatividade do jovem, a apreciação estética e a conexão emocional com o meio ambiente. São atividades que podem ser adaptadas de acordo com os recursos disponíveis e os objetivos de aprendizagem específicos de cada temática da UCC.

A segunda unidade temática, explora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a agenda ambiental escolar, onde o objeto de conhecimento perpassa metas e indicadores a serem alcançados na agenda 2030, portanto, sugerimos a abordagem metodológica da **ecopedagogia**, também conhecida como pedagogia da terra, que se concentra na integração da educação ambiental com os princípios da sustentabilidade e da ecologia, visando promover uma compreensão profunda e holística das interações entre os seres humanos e o meio ambiente, buscando catalisar ações positivas em relação à conservação ambiental e à justiça social.

Ao promover uma conexão mais profunda com a natureza e o compromisso com a sustentabilidade, a ecopedagogia desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes e responsáveis, capazes de lidar com os desafios ambientais do século XXI e de contribuir para a preservação do nosso planeta.

A ecopedagogia tem como base teórica o pensamento de autores como Paulo Freire (1987; 1992), David Orr (2004; 2005), Fritjof Capra (1982; 1996) e outros que têm contribuído significativamente para o desenvolvimento e a compreensão desta abordagem educativa.

Como sugestões para trabalhar essa abordagem, o caderno apresenta pesquisas, estudos de casos, roda de conversa, comitê ambiental, projeto de horta, e outros, podendo ser complementado com:

- **Observação da Natureza:** a ser realizado com visitas de campo onde os estudantes podem explorar o ambiente natural ao redor da escola e na comunidade, observando plantas, animais, padrões climáticos e fazer registros em diário de campo. Uma atividade que pode ser realizada de forma interdisciplinar.

● **Limpeza de ambientes:** realizar uma atividade que pode ser em forma de mutirão de limpeza de áreas de praia, rios, igarapés, parques, praças ou áreas urbanas, a fim de promover a responsabilidade ambiental e podem ser trabalhados temas como a poluição e gestão de resíduos, envolvendo diferentes componentes curriculares.

● **Compostagem:** configurar uma estação de compostagem na escola, por meio da interdisciplinaridade com outros componentes curriculares, levando os estudantes a aprender o ciclo de decomposição de resíduos orgânicos e como criar adubo natural.

● **Investigação de ecossistema:** explorar um ecossistema local (como um fragmento de floresta, igarapé, rio) poderá conduzir o estudante a realizar pesquisas aprofundadas sobre sua flora, fauna, importância, ameaças e desafios a serem superados no local.

● **Oficinas de reciclagem e reutilização:** proporcionar aos estudantes a reciclagem de materiais e criar artefatos úteis a partir de itens descartados, demonstra como reduzir o desperdício e reaproveitar recursos.

A busca por uma aprendizagem participativa é baseada na experiência, incentivando os estudantes a se tornarem agentes ativos de mudança ambiental. São atividades que podem ser adaptadas para o desenvolvimento do protagonismo juvenil dos estudantes do ensino médio, bem como os recursos disponíveis na escola e na comunidade.

A terceira unidade do caderno pedagógico faz uma imersão sobre o Empreendedorismo Sustentável, abordando as potencialidades do Amazonas. Para o desenvolvimento desta temática sugere-se a abordagem metodológica da problematização que está baseada na criação e exploração de problemas complexos e desafiadores como ponto de partida para o processo de aprendizagem. Envolve o estudante na análise crítica, na investigação e na busca de soluções para problemas reais.

Quando aplicada aos saberes da educação ambiental, essa metodologia oferece várias contribuições, como um engajamento ativo dos estudantes em questões ambientais reais e urgentes, estimulando o pensamento crítico, incentivando-os a analisar informações e considerar diferentes soluções. Assim como, ajuda o estudante a contextualizar os conceitos ambientais em situações da vida real, relacionando teoria e prática de forma significativa, e os levam a desempenhar um papel ativo na definição dos problemas a serem abordados, o que os capacita a se tornarem agentes de mudança,

além de envolverem em trabalho em grupo, o que promove a colaboração e o aprendizado social entre os estudantes..

No desenvolvimento da temática do empreendedorismo sustentável, a metodologia da problematização pode inspirar os estudantes a pensar de forma crítica sobre como a inovação e os negócios podem ser alinhados com a conservação ambiental, principalmente, no contexto do espaço geográfico do Amazonas.

As sugestões apresentadas nesta unidade, no caderno pedagógico, enveredam os estudantes pelo olhar da realidade local com práticas dinâmicas, como a tempestade de ideia, pesquisa e debate, simulação de gestão, palestras, produção de horta, e outras atividades, que exploram o protagonismo juvenil. Assim, o professor pode inserir outras atividades, a exemplo do desenvolvimento de planos de negócios sustentáveis ou trabalhando temas como a agricultura orgânica, energia renovável, produtos reciclados, turismo sustentável, entre outros. Nos estudos de casos, os estudantes podem analisar casos, identificar os princípios de sustentabilidade e discutir como eles podem ser aplicados em outras situações.

Quanto à quarta unidade temática, referente à sustentabilidade, faz um aprofundamento nos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, apontando práticas pedagógicas, que podem explorar os objetos de conhecimento. Deixa a critério do professor a escolha de uma abordagem metodológica para a realização do seu plano de aula. Porém, está composto por várias sugestões de práticas pedagógicas que exploram por meio de dinâmicas, debates e discussão, jogos de competição, ludicidade, reciclagem, desafio do consumo consciente e outras.

Além destas sugestões o professor pode optar também por trabalhar com análise de documentários e filmes relacionados à sustentabilidade, e promover debates, campanhas de conscientização ambiental na escola, envolvendo outros estudantes na criação de materiais educativos, como cartazes, panfletos ou vídeos para compartilhar na comunidade escolar. Outra maneira para explorar a sustentabilidade e o consumo consciente é fazer uso da avaliação de pegada ecológica, sugerida na primeira unidade temática. Podendo também explorar questões como ética relacionadas à sustentabilidade, como justiça ambiental, equidade social e responsabilidade intergeracional.

Enfim, são inúmeras sugestões, que podem ser colocadas em prática no fazer pedagógico, levando formas prazerosas de trabalhar com os estudantes. Para tanto é

importante ampliar seus conhecimentos por meio da literatura ambiental, com leituras de livros, artigos relacionados à sustentabilidade e ao meio ambiente.

Neste sentido, no caderno pedagógico, em cada unidade temática são indicadas referências bibliográficas, documentários e outros materiais, que possam contribuir para reforçar o conhecimento do professor, com opções para melhor planejar suas aulas.

Observe que cada temática inicia com a exploração básica de cada objeto de conhecimento a ser explorado, seguido de indicações de leituras e/ou outros recursos, que o professor utilizará para trabalhar as habilidades e competências a serem desenvolvidas no estudante. O objetivo é inspirar os estudantes a adotarem práticas sustentáveis em suas vidas e a se tornarem cidadãos conscientes do impacto ambiental de suas ações.

Por fim, recomenda-se que o(a) professor(a) utilize outros recursos pedagógicos que não seja, unicamente, o Caderno Pedagógico, para ministrar as aulas de **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas**, e ressaltamos que para norteá-los em seus planejamentos, deverão basear-se, conforme o Plano de Ensino e o Organizador Curricular, em anexo a este Documento Orientador.

6.1. Reflexões e orientações para as aulas de Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas.

É muito importante refletir quanto à relevância da UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas, dada à riqueza da biodiversidade na região e os desafios ambientais que enfrenta. Portanto, o professor desta unidade curricular para abordar os objetos de conhecimento de maneira eficaz é importante que:

- **Conheça a biodiversidade local:** a região possui grande variedade de espécies vegetais e animais, que podem ser trabalhados em conexão com os conteúdos de componentes curriculares como a geografia e a biologia de forma interdisciplinar;
- **Explore as ameaças à biodiversidade:** oportunizar discussões a respeito das principais ameaças da biodiversidade na Amazônia, como o desmatamento, a mineração e as mudanças climáticas, ajuda os estudantes a compreender como esses problemas afetam a fauna e a flora da região.
- **Destaque as comunidades indígenas:** refletir com os estudantes a importância do papel das comunidades indígenas e povos tradicionais na conservação da

Amazônia e na transmissão dos conhecimentos tradicionais sobre a natureza, incentivando o respeito e a valorização dessas culturas.

- **Promova a consciência ambiental:** Incentivar à reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva na conservação do ambiente, e discutindo práticas diárias sustentáveis, como a redução do consumo de recursos naturais.
- **Fomente a investigação local e aborde questões sociais:** Encorajar os estudantes a realizarem pesquisas sobre questões ambientais específicas em sua comunidade ou região, relacionadas à Amazônia, envolvendo-os em projetos de campo e entrevistas com especialistas locais. Assim como promover discussões sobre as interações entre questões sociais e ambientais na Amazônia, como a relação entre desmatamento, migração e pobreza, levando-os a entender a complexidade dessas questões.
- **Promova a conservação ativa e utilize recursos locais:** Incentivar os estudantes a se envolverem em atividades práticas de conservação, como plantio de árvores, limpeza de rios ou participação em campanhas de conscientização. Tire proveito dos recursos naturais locais para enriquecer suas aulas, como visitas a reservas ecológicas, parques nacionais ou comunidades indígenas.
- **Conecte-se com organizações locais e mostre exemplos positivos:** Conhecer as organizações ambientais e grupos de conservação locais para convidar especialistas para a sala de aula ou organizar atividades extracurriculares relacionadas à educação ambiental. Destaque histórias de sucesso na conservação da Amazônia e os esforços de pessoas e organizações que estão fazendo a diferença. Isso pode inspirar os estudantes a se tornarem agentes de mudança.
- **Encoraje a participação cidadã:** Incentivar os estudantes a participarem de discussões públicas e processos de tomada de decisão relacionados ao meio ambiente, capacitando-os a influenciar políticas e práticas ambientais.
- **Promova a interdisciplinaridade:** Integrar a educação ambiental e sustentabilidade a outros componentes curriculares, como ciências, geografia, história e até mesmo matemática, para mostrar como esses temas estão interligados.

Lembre-se de que a educação ambiental não se trata apenas de transmitir informações, mas de inspirar ações positivas e a conscientização sobre a importância da conservação da Amazônia e de nosso planeta como um todo. Adaptar as lições para o contexto local e as preocupações dos estudantes pode ser fundamental para o sucesso dessas aulas.

O caderno pedagógico é apenas um recurso para auxiliar o planejamento das aulas do professor, com o objetivo de desenvolver as habilidades e competências dos estudantes quanto à questão ambiental e sustentabilidade no local, na região e no planeta.

7. ORIENTAÇÕES GERAIS

Este documento é composto de orientações, sugestões e reflexões referentes à proposta pedagógica da SEDUC/AM sobre a UCC **Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas** para a 3ª série do Ensino Médio, e proporciona a toda equipe pedagógica, envolvida para sua implementação, uma maneira dinâmica de entender a proposta deste itinerário para melhor propor um planejamento didático pedagógico, que envolva os estudantes na descoberta de um mundo mais sustentável e de paz. Portanto, é importante que cada equipe envolvida na implementação desta unidade curricular conheça todo esse material, a fim de auxiliar o trabalho do professor.

7.1. Coordenadorias Distritais/Regionais de Educação

O papel das Coordenadorias Distritais ou Regionais consiste em acompanhar o trabalho da equipe gestora e pedagógica das escolas de sua responsabilidade na implementação desta Unidade Curricular Comum. Portanto, é importante conhecer este documento e o caderno pedagógico para cumprir as seguintes orientações;

- Participar, efetivamente, das reuniões do Departamento de Políticas e Programas Educacionais (DEPPE), para alinhamento das atividades de implementação da UCC, com as quais serão compartilhadas as diretrizes e metas específicas a serem orientadas aos gestores e pedagogos. As reuniões serão realizadas de forma presencial e híbrida no início e ao decorrer da implementação.

- Corroborar as orientações com gestores e pedagogos de acordo com o planejamento anual de suas atividades nos seus distritos.
- Organizar ou solicitar programas de formação continuada para os professores das escolas, de modo a capacitá-los para ministrar a UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas.
- Garantir o fornecimento adequado de recursos e materiais didáticos relacionados à UCC;
- Verificar como está sendo o desenvolvimento da UCC nas escolas por meio de visitas periódicas, solicitação de relatório da equipe gestora e dar suporte técnico e pedagógico constantemente;
- Fazer mapeamento do quantitativo de professores e sua formação que estão ministrando a UCC;
- Preparar relatórios bimestral sobre o progresso da UCC e encaminhar ao Gerência de Gestão Curricular.

7.2. A equipe gestora e pedagógica

Os partícipes da educação, que têm importância direta e indireta por proporcionarem condições de avanço na qualidade do ensino é a equipe gestora, e esta não poderia ficar sem as orientações, uma vez que, há necessidade de atualização por parte dela, quanto às informações e aos conhecimentos das diretrizes e metas da UCC para o sucesso de sua implementação. É papel dos gestores;

- Distribuir a carga horária da UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade para o professor que estiver de acordo com perfil descrito neste documento orientador.
- Orientar sua equipe de pedagogos a realizarem o monitoramento do trabalho do professor responsável pela UCC, garantindo que ele esteja alinhado com as diretrizes educacionais traçadas no plano de ensino e orientador curricular;
- Garantir a disponibilidade de recursos humanos, didáticos pedagógicos e materiais necessários para a implementação da UCC;
- Identificar a necessidade de formação continuada e capacitação para os professores e pessoal envolvido com as atividades da UCC, e facilitar o acesso a oportunidades de desenvolvimento profissional;
- Supervisionar o trabalho dos pedagogos e professores responsáveis pela UCC, fornecendo feedback construtivo;

- Acompanhar o progresso da implementação da UCC certificando-se que as metas e objetivos sejam atingidos dentro do prazo estabelecido.
- Desenvolver um sistema de avaliação contínua para monitorar o trabalho pedagógico dos professores, podendo aplicar questionários de satisfação e evolução desenvolvidos pelo DEPPE.
- Garantir que o monitoramento e avaliação contínua sejam necessários, permitindo adaptações na UCC à medida que as necessidades e desafios evoluem.

7.3. Ao professor da Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas

Para o professor, que estará envolvido nesta UCC é fundamental adotar abordagens pedagógicas eficazes e estratégias de ensino, que inspirem os estudantes a compreender e a se envolver em questões ambientais. O papel do professor para o sucesso deste itinerário é fundamental, portanto, listamos algumas atribuições para melhor direcionar sua prática pedagógica:

- Familiarizar-se profundamente com as unidades temáticas da UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade do Amazonas, incluindo as questões ambientais locais e globais;
- Promover a integração interdisciplinar do conteúdo do caderno pedagógico com outras disciplinas, criando oportunidades para abordar questões socioambientais em diferentes contextos curriculares;
- Relacionar os conceitos à realidade local, destacando os desafios e soluções específicas da região em que a escola está localizada;
- Buscar parcerias com organizações ambientais, instituições de pesquisa e outras entidades que possam enriquecer as práticas pedagógicas da UCC;
- Desenvolver o planejamento das aulas de forma flexível que inclua com clareza as habilidades a serem desenvolvidas em cada unidade temática, como resolução de problemas ambientais, pensamento crítico, trabalho em equipe e empatia;
- Propor a adaptação da proposta curricular e das atividades à medida que novos desafios e informações surjam na área ambiental;
- Manter uma comunicação aberta com os estudantes, ouvindo suas preocupações, ideias e feedback sobre as temáticas abordadas;

A UCC Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas aborda diferentes temáticas, não se limita à transmissão de informações e conhecimentos, mas envolve o desenvolvimento de atitudes e valores em relação ao meio ambiente contextualizado na realidade amazônica. Ser um facilitador, inspirador e motivador dos seus estudantes é importante para capacitá-los a se tornarem cidadãos conscientes e ativos em questões ambientais.

8. REFERÊNCIAS

AMAZONAS. Secretaria Estadual de Desporto e Educação do Amazonas. **Proposta Curricular e Pedagógica do Ensino Médio**. 2021. Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1epoJkes5tN15g-qdqWGUlgCPIBqplbl7/view>>. Acesso em: 25 out. 2022.

ABED, Anita Lilian Zuppo. **O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da educação básica**. São Paulo: 2014. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15891-habilidades-socioemocionais-produto-1-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 26 out. 2022.

BACICH, Lilian; MORAN, José (organizadores). **Metodologias Ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso Editorial, 2018.

BRASIL. **Indagações sobre currículo: currículo e desenvolvimento humano**. LIMA, Elvira Souza et al (organizadores). Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008.

_____. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. MEC. 2017. Brasília, DF. 2017.

_____. Base Nacional Comum Curricular. (org.). **Critérios de Leitura de Currículos dos Estados**. 2018a. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/5.Criterios_de_Leitura__Rubrica_VALIDADO.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2022.

_____. **Portaria nº 1.432, de 28 de Dezembro de 2018**. Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio. Ministério da Educação. Brasília: MEC, 2018b. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70268199>. Acesso em: 22 jul. 2022.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Temas Contemporâneos Transversais na BNCC: Proposta de Práticas de Implementação**. Brasília: MEC, 2019a. Disponível em: <

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_pratico_temas_contemporaneos.pdf>. Acesso em: 25 out. 2022

_____. Ministério da Educação. **Temas contemporâneos Transversais na BNCC: Contexto Histórico e Pressupostos Pedagógicos**. MEC. DF. 2019b.

_____. Base Nacional Comum Curricular. **Competências socioemocionais como fator de proteção à saúde mental e ao bullying**. 2022. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/195-competencias-socioemocionais-como-fator-de-protecao-a-saude-mental-e-ao-bullying#:~:text=Na%20BNCC%2C%20as%20compet%C3%A2ncias%20socioemocionais,compet%C3%A2ncias%20socioemocionais%20em%20seus%20curr%C3%ADculos>>. Acesso em: 15 jul. 2022.

_____. Ministério da Educação. Série Temas Contemporâneos Transversais: Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Caderno Meio Ambiente: Educação Ambiental: Educação para o Consumo. ISBN 978-85-7783-278-1. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/cadernos_tematicos/caderno_meio_ambiente_consolidado_v_final_27092022.pdf. Acesso em: 20 de dez. 2023.

BOTH, Ivo José. **Avaliação: “voz da consciência” da aprendizagem**. Curitiba: Ibope, 2011.

BOTH, Ivo José; WUNSCH, Luana Priscila; ALMEIDA, Siderly do Carmo Dahle de. **A avaliação hoje: o que considerar durante a formação do professor da educação básica**. INTERAÇÕES. n.º. 49, pp. 189-205, 2018.

DELORS, Jacques, et al. (1999). **Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI**. In: Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: UNESCO, 1999.

GANDIN, Danilo. **A prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, religioso e governamental**. 18 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

GOMES, Fernanda Zeferino, et al. **Adolescentes e construção do projeto de vida: um relato de experiência**. Revista do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família, Universidade do Extremo Sul Catarinense, 2016.

GONZAGA, Paolla Danielle Ferreira. **ECOPEDAGOGIA: uma educação para a sustentabilidade**. TCC INICIAÇÃO DOC. 2017. Disponível em: atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/spic/monography/ECOPEDAGOGIA_uma_educacao_para_a_sustentabilidade.pdf. Acesso: 25/09/2023.

HARARI, Yuval Noah. **21 Lições para o século XXI**. Traduzido por Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

LIBÂNEO, José; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. **Educação escolar**: políticas, estruturas e organização. 10 ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2012.

LIMA, Elvira Souza. **Indagações sobre currículo**: currículo e desenvolvimento humano. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.

MORAN, José. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, Lilian; MORAN, José (organizadores). **Metodologias Ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso Editorial, 2018.

MOREIRA, Benjamin Grando. **Ferramenta de avaliação por pares para disciplinas de algoritmos e programação**. Joinville, SC: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Computer on the Beach, Resumos Expandidos, 2014.

MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. **Dimensões e Desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC**. Center for Curriculum Redesign. 2018. Disponível em <<http://movimentopelabase.org.br/acontece/competencias-gerias-de-bncc/>>. Acesso em 23 de outubro de 2022.

PEREIRA, Marcos Villela; LACERDA, Miriam Pires Corrêa. **Juventudes**: Notas para reflexões. Educ. foco, Juiz de Fora, v. 16, n. 2, p. 185-206, set 2011/fev 2012.

SIMÃO NETO, Antonio. **Cenários e modalidades da EAD**. 1.ed. rev. Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2012.

SAKAI, M. H; LIMA, G. Z. **PBL: uma visão geral do método**. Olho Mágico, Londrina, v.2, nº 5/6, n. Esp., 1996.

ANEXO I - PLANO DE ENSINO DA UCC EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS

Etapa de Ensino:	Médio	Série: 3ª
Unidade Curricular Comum:	Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas – EASA	
Carga horária	32/40/64h/80h	Jornada Escolar: Parcial / Integral / Bilíngue
EMENTA		
<p>A Unidade Curricular Comum “Educação Ambiental e Sustentabilidade no Amazonas” tem a finalidade de desenvolver a compreensão acerca da concepção de educação ambiental, sustentabilidade e dos requisitos previstos na Agenda Ambiental, assim como, dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), valorizando a importância dos Movimentos Sociais para a implementação de Políticas Públicas de sustentabilidade voltadas para o Empreendedorismo Sustentável.</p>		
COMPETÊNCIA GERAL DA BNCC		
<p>CG7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.</p>		
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS		
<p>C03. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).</p>		
HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS		
<p>(EM13CNT309) - Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.</p>		
HABILIDADES DOS EIXOS ESTRUTURANTES		
<p>Investigação científica:</p> <p>(EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p>		

(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.

Processos criativos:

(EMIFCNT05) - Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação.

Mediação e intervenção sociocultural:

(EMIFCNT08) - Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.

(EMIFCNT09) - Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, relacionados às Ciências da Natureza.

Empreendedorismo:

(EMIFCNT12) - Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus Impactos.

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS

1. **AUTOGESTÃO:** Responsabilidade; Foco; Determinação; Persistência.
2. **ENGAJAMENTO COM OS OUTROS:** Iniciativa Social; Assertividade; Entusiasmo.
3. **AMABILIDADE:** Empatia; Confiança.
4. **ABERTURA AO NOVO:** Curiosidade para aprender; Imaginação criativa.

1º BIMESTRE - OBJETO DE CONHECIMENTO

UNIDADE 1: Educação Ambiental e Sustentabilidade no contexto amazônico

1.1 A abordagem de Educação Ambiental e Sustentabilidade:

- Conceito de Educação Ambiental e de Sustentabilidade;
- História da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo;
- Legislação da Educação Ambiental.

1.2 Pré-Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:

- Diagnose ambiental;
- Matriz de Inter-relação.

2º BIMESTRE - OBJETO DE CONHECIMENTO

UNIDADE 2: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda Ambiental

2.1 Abordagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

2.2 Abordagem da Agenda Ambiental Escolar;

2.3 Relação entre Agenda Ambiental Escolar e ODS;

2.4 Pré-Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:

- Compreensão das dimensões dos ODS;
- Coleta de dados.

3º BIMESTRE - OBJETO DE CONHECIMENTO

UNIDADE 3: Empreendedorismo sustentável: superando desafios no Amazonas

3.1 Conceitos e finalidades do empreendedorismo sustentável;

3.2 Uso Racional dos Recursos Ambientais:

- Agricultura familiar: produtos orgânicos;
- Turismo e artesanatos sustentáveis;
- Madeira Certificada.

3.3 Pré-Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:

- Elaboração de um Plano de Ação de empreendedorismo sustentável na escola.

4º BIMESTRE - OBJETO DE CONHECIMENTO

UNIDADE 4: Sustentabilidade no modo de vida no Amazonas

4.1 Desenvolvimento de atividades práticas relacionadas à sustentabilidade na comunidade.

4.2 Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:

- Produção de produtos de divulgação;
- Apresentação do Projeto à comunidade escolar.

METODOLOGIA

- Aulas práticas que propiciem a construção de conceitos pelos alunos;
- Organização individualmente e em grupo, relatos orais e registros sobre socioambientais, estabelecendo relações entre as informações obtidas em fontes diversas e elaborando sínteses em tabelas, gráficos, esquemas, textos etc;
- Observação da sua comunidade por parte dos estudantes, e anotações acerca da realidade da mesma;
- Exposição pelo professor - apresenta, explica, demonstra, ilustra, exemplifica;
- Trabalho independente - os estudantes desenvolvem tarefas dirigidas e orientadas pelo professor ex: estudo dirigido ou leitura orientada, textos complementares, mapas mentais, recurso audiovisual, história de vida, investigação e solução de problemas, sínteses preparatórias ou de elaboração posterior à aula;
- Elaboração conjunta - aula dialogada ou conversação didática sobre o tema, perguntas instigadoras de discussão e de buscas de novas perspectivas para a questão em estudo;
- Trabalho em Grupo - os estudantes cooperativos desenvolvem tarefas propostas pelo professor, comunicam os resultados à classe e estabelecem uma conversação didática dirigida pelo professor;
- Metodologia de Projetos – investigação de um tema, previamente, selecionado. Exige planejamento, execução, coleta de campo e organização de dados, sistematização e apresentação dos resultados.

AVALIAÇÃO

- Avaliação Permanente e Contínua com base na participação e assiduidade;
- Correção do Caderno de Campo e atividades em classe e extraclasse;
- Projeto em grupo para ser apresentado ao término do ano letivo;
- Feira de exposição de projetos sustentáveis.

REFERÊNCIAS

Agenda 2030. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>> Acesso em 10 de set. 2020;

Agenda 21 Brasileira – Bases para discussão – por Washington Novaes (Cord.) Otto Ribas, Pedro da costa Novaes – Brasília MMA / PNUD 200;

Agenda Ambiental na Escola. Ministério do Meio Ambiente, 2000;

ANDRADE, S. *et al.* **O diálogo em processo de políticas públicas de educação ambiental no Brasil.** Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 119, p. 613-630, abr. – jun. 2012;

BARBIERI, J. **Desenvolvimento e Meio Ambiente:** as estratégias de mudanças da Agenda 21. 10 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009;

BRASIL. **Comissões Estaduais Interinstitucionais de Educação Ambiental (CIEAs).** Série documentos técnicos – 1. Brasília: 2005;

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 10 de out. 2020;

Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Desenvolvimento (Secad/MEC). Brasília, março de 2007;

Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. **Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981.** Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 10 de out. 2020;

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Disponível em: <http://www.plamalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em 10 de out. 2020;

Ministério da Educação. Secretaria de Educação. **Base Nacional Comum Curricular. BNCC.** Conselho Nacional de Educação. Brasília, 2017;

Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas transversais, ética. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997;

Política de Educação Ambiental do Estado do Amazonas. **Lei 3.222, de janeiro de 2008.** Disponível em: <<http://www.meioambiente.am.gov.br/wp-24content/upload/2015/11/Lei-3.222-02-janeiro-de-2008-pag.-1ArquivoPDF.pdf>> Acesso em 30 de set. 2020;

Política de Nacional de Educação Ambiental. **Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999.** Disponível em: <http://www.plamalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm>. Acesso em 10 de set. 2018;

Portfólio Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Série documentos Técnicos, n. 7. Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Brasília. 2006;

Programa Nacional de Educação Ambiental ProNEA. Educação Ambiental por um Brasil Sustentável – Marcos legal e normativos. Documento de referência para o fortalecimento da política e do programa nacional de educação ambiental ProNEA. Órgão Gestor da ProNEA: Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação. Série Educare. Brasília: 2014;

Programa Nacional de Educação Ambiental/MMA, DEA; Ministério da Educação. Coordenação Geral de Educação Ambiental. 3. ed. Brasília: MMA, 2005. p. 102;

LOUREIRO, C. **Cidadania e Meio Ambiente.** Salvador: Centro de Recursos Ambientais. Série Construindo os Recursos do amanhã. V. 1, 2003. 168 p.;

MEC. Ministério da Educação. Secretaria de Educação fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 1997/1998. (vários volumes);

PEREIRA, M. A Educação Ambiental na Prevenção da Evasão Escolar. **Revista Brasileira de Educação ambiental (RevBea)**, São Paulo, v. 12, nº 3. p. 274 – 276, 2017;

Programa Nacional de Educação Ambiental, 3ª edição - Brasília – 2005;

SATO, *et al.* **Educação Ambiental**. Porto Alegre: ArtMed, 2005;

SORRENTINO, M. *et al.* Educação ambiental como política pública. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 285 – 299, maio/ago. 2005;

ANEXO II - ORGANIZADOR CURRICULAR DA UCC – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO AMAZONAS

Etapa: Ensino Médio	Série: 3ª	Carga Horária: 32h/40h/64h/80h	Jornada: Parcial diurna e noturna / Integral / Bilíngue	Oferta: Anual
<p>COMPETÊNCIA GERAL: 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.</p>				
<p align="center">COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS</p>				
<p>3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).</p>				
<p align="center">HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS</p>				
<p>(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.</p>				
<p align="center">OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS</p>				
<p>Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.</p> <p>Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.</p> <p>Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos</p> <p>Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos</p> <p>Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.</p> <p>Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.</p> <p>Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.</p> <p>Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus Impactos.</p> <p>Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.</p>				

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

1º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 1: Educação Ambiental e Sustentabilidade

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Investigação Científica (EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.</p> <p>Processo Criativo: (EMIFCNT05) - Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação.</p>	<p>1.1 A abordagem de Educação Ambiental e Sustentabilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conceito de Educação Ambiental e de Sustentabilidade; 	<p>Abertura ao Novo - Curiosidade Para Aprender</p> <p>Autogestão - Determinação</p>	<p>Utilizar Aulas Expositivas, Debates, Palestras, Estudos dirigidos, Rodas de Conversa, Pesquisas.</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos Audiovisuais.</p>

1º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 1: Educação Ambiental e Sustentabilidade

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Mediação e intervenção sociocultural: (EMIFCNT08) - Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.</p> <p>(EMIFCNT09) - Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, relacionados às Ciências da Natureza.</p> <p>Empreendedorismo: (EMIFCNT12) - Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.</p>	<p>1.1 A abordagem de Educação Ambiental e Sustentabilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • História da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo; • Legislação da Educação Ambiental. 	<p>Engajamento com os outros - Iniciativa Social</p> <p>Autogestão - Persistência; Foco.</p>	<p>Utilizar Aulas Expositivas, Debates, Palestras, Estudos dirigidos, Rodas de Conversa, Pesquisas.</p> <p>Utilizar Documentários, Aulas Expositivas, Debates, Seminários, Palestras, Estudos dirigidos, Rodas de Conversa, Pesquisas, Aprendizagem baseada em problemas.</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos Audiovisuais.</p>

1º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 1: Educação Ambiental e Sustentabilidade

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Mediação e intervenção sociocultural: (EMIFCNT08) - Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais. (EMIFCNT09) - Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, relacionados às Ciências da Natureza.</p> <p>Empreendedorismo: (EMIFCNT12) - Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.</p>	<p>1.2 Pré-Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnose ambiental; 	<p>Engajamento com os outros - Assertividade; Entusiasmo.</p> <p>Amabilidade - Empatia</p>	<p>Aulas Expositivas, Debates, Estudos dirigidos, Rodas de Conversa, Pesquisas, Entrevistas e observações</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos Audiovisuais, registros fotográficos.</p>
<p>Investigação científica: (EMIFCNT01) Investigar e analisar situações problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>Processos criativos: (EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros)</p> <p>Empreendedorismo: (EMIFCNT12) - Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.</p>	<p>1.2 Pré-Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Inter-relação. 	<p>Abertura ao novo - Imaginação criativa</p>	<p>Aulas Expositivas, Debates, Estudos dirigidos, Rodas de Conversa, Pesquisas, Entrevistas e observações</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos Audiovisuais, registros fotográficos.</p>

2º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 2: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda Ambiental

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Investigação Científica: (EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.</p> <p>Processo Criativo: (EMIFCNT05) - Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação.</p>	<p>2.1 Abordagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);</p>	<p>Amabilidade - Confiança</p>	<p>Aulas Expositivas, Debates, Palestra, Estudos dirigidos, Rodas de Conversa, Pesquisas.</p>	<p>Vídeos, cartazes, jogos, debates, trabalho em grupo, confecção de cartilhas e fanzines.</p>

2º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 2: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda Ambiental

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Mediação e intervenção sociocultural: (EMIFCNT08) - Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.</p> <p>(EMIFCNT09) - Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, relacionados às Ciências da Natureza.</p> <p>Empreendedorismo: (EMIFCNT12) - Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.</p>	<p>2.2 Abordagem da Agenda Ambiental Escolar;</p>	<p>Engajamento com os outros - Iniciativa Social</p>	<p>Aulas Expositivas, Debates, Palestras, Estudos dirigidos, Rodas de Conversa, pesquisas, reuniões com a comunidade escolar, Oficina do Futuro</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos Audiovisuais, Elaborar Ata e registro fotográfico, Ficha de modelo da Agenda Ambiental.</p>

2º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 2: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda Ambiental

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Investigação Científica (EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.</p> <p>Processo Criativo: (EMIFCNT05) - Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação.</p>	<p>2.3 Relação entre Agenda Ambiental Escolar e ODS;</p>	<p>Autogestão - Responsabilidade</p>	<p>Aulas Expositivas, Debates, Palestras, Estudos dirigidos, Rodas de Conversa, Pesquisas, reuniões com a comunidade escolar, Confecção de jogos lúdicos.</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos Audiovisuais e registro fotográfico .</p>

2º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 2: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda Ambiental

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Mediação e intervenção sociocultural: (EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.</p> <p>Empreendedorismo: (EMIFCNT12) - Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.</p>	<p>2.4 Pré-Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compreensão das dimensões dos ODS; 	<p>Autogestão - Determinação; Persistência.</p>	<p>Gamificação na educação: utilizada para gerar maior engajamento, motivar a ação, promover a aprendizagem ou resolver problemas de modo criativo – definir regras e pontuações, missões e desafios, dinâmicas atrativas e inteligentes; prêmios e distintivos.</p> <p>Aprendizagem baseada em projetos: definir questões e/ou desafios; criar a necessidade de saber; investigar e pesquisar; desenvolver habilidade</p>	<p>Sugestão de jogos: ODS no Tabuleiro, ÁGORA 2030, simulados, trabalho em grupo, Projeção de Vídeos , Textos</p>

2º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 2: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda Ambiental

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Investigação Científica:</p> <p>(EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.</p> <p>Processos Criativos:</p> <p>(EMIFCNT05) - Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação.</p>	<p>2.4 Pré-Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coleta de dados. 	<p>Abertura ao novo - Curiosidade para aprender.</p>	<p>Sistematizar os dados coletados quantitativos focados principalmente na obtenção de ideias, raciocínio e motivações; para que seja algo mais aprofundado em termos de pesquisa por meio da Matriz de relação .</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos Audiovisuais</p>

3º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 3: Empreendedorismo sustentável

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Investigação Científica: (EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.</p> <p>Processos Criativos: (EMIFCNT05) - Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação.</p>	<p>3.1 Conceitos e finalidades do empreendedorismo sustentável;</p>	<p>Abertura ao novo - Curiosidade para aprender</p>	<p>Aulas Expositivas, Debates, Palestras, Estudos dirigidos, Rodas de Conversa, Pesquisas, reuniões com a comunidade escolar.</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos, Audiovisuais, ficha de modelo da Agenda Ambiental.</p>

3º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 3: Empreendedorismo sustentável

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Mediação e intervenção sociocultural:</p> <p>(EMIFCNT08) - Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.</p> <p>(EMIFCNT09) - Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, relacionados às Ciências da Natureza.</p> <p>Empreendedorismo:</p> <p>(EMIFCNT12) - Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.</p> <p>(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.</p>	<p>3.2 Uso Racional dos Recursos Ambientais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agricultura familiar: produtos orgânicos; 	<p>Engajamento com os outros - Iniciativa Social</p>	<p>Discussão e comprometimento de toda comunidade escolar. Elaborar o Plano de ação da Agenda Ambiental, propondo ações e aperfeiçoando e pesquisa voltados ao conhecimento científico por meio de projetos pedagógicos</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos Audiovisuais, ficha de modelo da Agenda Ambiental</p>

3º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 3: Empreendedorismo sustentável

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Empreendedorismo: (EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.</p> <p>Mediação e Intervenção Sociocultural: (EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre formas de interação e de atuação social, artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano com a diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente.</p> <p>Processos Criativos: (EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.</p>	<p>3.2 Uso Racional dos Recursos Ambientais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turismo e artesanatos sustentáveis; • Madeira Certificada. 	<p>Amabilidade - Confiança.</p> <p>Autogestão - Organização.</p>	<p>Discussão e comprometimento de toda comunidade escolar. Elaborar o Plano de ação da Agenda Ambiental, propondo ações, aperfeiçoamento e pesquisa voltados ao conhecimento científico por meio de projetos pedagógicos</p>	<p>Textos de apoio, Vídeos, Recursos Audiovisuais, ficha de modelo da Agenda Ambiental</p>

3º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 3: Empreendedorismo sustentável

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Investigação Científica: (EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.</p> <p>Processos Criativos: (EMIFCNT05) - Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação.</p>	<p>3.3 Pré-Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de um Plano de Ação de empreendedorismo sustentável na escola. 	<p>Engajamento com os outros - Entusiasmo</p>	<p>Estimular o protagonismo juvenil socioambiental e econômico no espaço escolar, sob supervisão do professor/orientador.</p>	<p>Textos de apoio, vídeos, Recursos Audiovisuais, oficinas, palestras e vivência.</p>

4º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 4: Sustentabilidade e Políticas Públicas.

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Investigação Científica: (EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.</p> <p>Processo Criativo: (EMIFCNT05) - Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação.</p>	<p>4.1 Desenvolvimento de atividades práticas relacionadas à sustentabilidade na comunidade.</p>	<p>Autogestão - Determinação; Responsabilidade.</p>	<p>Incentivar o protagonismo juvenil, o trabalho em equipe, a exposição de ideias e argumentação.</p>	<p>Workshop, fórum, painel, exposição dos resultados, roda de conversa, educomunicação, documentário, podcast e demais recursos audiovisuais</p>

4º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 4: Sustentabilidade e Políticas Públicas.

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Mediação e intervenção sociocultural:</p> <p>(EMIFCNT08) - Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.</p> <p>(EMIFCNT09) - Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, relacionados às Ciências da Natureza.</p> <p>Empreendedorismo:</p> <p>(EMIFCNT12) - Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.</p>	<p>4.2 Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produção de produtos de divulgação; 	<p>Autogestão - Determinação; Responsabilidade.</p>	<p>Incentivar o protagonismo juvenil, o trabalho em equipe, a exposição de ideias e argumentação.</p>	<p>Workshop, fórum, painel, exposição dos resultados, roda de conversa, educomunicação, documento, podcast e demais recursos audiovisuais</p>

4º BIMESTRE - UNIDADE TEMÁTICA 4: Sustentabilidade e Políticas Públicas.

Habilidades dos Eixos Estruturantes	Objeto de conhecimento	Habilidades socioemocionais	Sugestões de procedimentos Metodológicos	Sugestões de avaliação
<p>Investigação Científica: (EMIFCNT01) - Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.</p> <p>(EMIFCNT03) - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.</p> <p>Processo Criativo: (EMIFCNT05) - Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação.</p>	<p>4.2 Projeto: Jovens protagonistas e boas práticas para uma sociedade sustentável:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresentação do Projeto à comunidade escolar 	<p>Autogestão - Determinação; Responsabilidade.</p>	<p>Incentivar o protagonismo juvenil, o trabalho em equipe, a exposição de ideias e argumentação.</p>	<p>Workshop, fórum, painel, exposição dos resultados, roda de conversa, educomunicação, documentário, podcast e demais recursos audiovisuais</p>

Secretaria de
Estado de Educação
e Desporto Escolar

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO